

УДК 338.2:620.9

DOI 10.5281/zenodo.18845423

Научная статья

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

RUSSIA'S ENERGY SECURITY IN THE CONTEXT OF SANCTIONS AND TECHNOLOGICAL PRESSURE

ЛЯШКЕВИЧ АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА,

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет».*

LYASHKEVICH ALEKSANDRA DMITRIEVNA,

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering.

В статье рассматривается энергетическая безопасность Российской Федерации как элемент экономической безопасности в условиях санкционного давления и трансформации мировых энергетических рынков. В работе использованы методы анализа, сравнения и структурного обобщения научных подходов. Результаты исследования включают уточнение содержательной рамки категории через систему индикаторов и выявление механизмов адаптации отрасли к внешним ограничениям. Предложена логическая связка перехода от дефиниции к системе измеряемых параметров и далее к механизмам риск-ориентированного планирования. Показано, что структурная трансформация газовой отрасли изменяет параметры доходности, инвестиционной нагрузки и инфраструктурной устойчивости, что напрямую отражается на показателях экономической безопасности государства. Сделан вывод о необходимости интеграции измерения и управления рисками для поддержания устойчивости. Предложенная концептуальная рамка позволяет снизить терминологическую неопределенность и придать категории «энергетическая безопасность» прикладной характер.

This article examines the energy security of the Russian Federation as an element of economic security in the context of sanctions pressure and the transformation of global energy markets. The study utilizes methods of analysis, comparison, and structural generalization of scientific approaches. The results of the study include a clarification of the substantive framework of the category through a system of indicators and the identification of mechanisms for the industry's adaptation to external constraints. A logical link is proposed for the transition from definition to a system of measurable parameters and further to risk-based planning mechanisms. It is shown that the structural transformation of the gas industry alters the parameters of profitability, investment burden, and infrastructure sustainability, which directly impacts the country's economic security indicators. A conclusion is drawn regarding the need to integrate risk measurement and management to maintain sustainability. The proposed conceptual framework reduces terminological ambiguity and makes the category of "energy security" practical.

Ключевые слова: энергетическая безопасность, топливно-энергетический комплекс, санкции, технологический суверенитет, цифровизация, управление рисками, диверсификация экспорта.

Key words: energy security, fuel and energy complex, sanctions, technological sovereignty, digitalization, risk management, export diversification.

Энергетическая безопасность Российской Федерации в современных условиях приобретает ключевое значение как элемент экономической безопасности, поскольку устойчивость функционирования топливно-энергетического комплекса напрямую связана с развитием производства, социальной стабильностью и бюджетной обеспеченностью. Усиление санкционного давления и одновременные структурные сдвиги мировых рынков энергоносителей формируют комплекс взаимосвязанных вызовов, требующих системного осмысления. Проблема усугубляется отсутствием единой трактовки категории «энергетическая безопасность» и риском ее перегруженности признаками, что затрудняет практическое применение и измерение [2, с. 45–47]. Цель исследования состоит в получении новых знаний путем синтеза концептуализации, инструментов измерения и прикладных механизмов обеспечения энергетической безопасности в системе экономической безопасности.

В работе применяются методы анализа, сравнения и обобщения научных подходов к категории «энергетическая безопасность» с последующим структурным синтезом полученных результатов для формирования компактной концептуальной рамки. Использование анализа и сопоставления позволяет выявить устойчивые признаки и тенденции в трактовках исследуемой категории [2, с. 51].

Л. В. Баранова подчеркивает, что категория «энергетическая безопасность» в концепции обеспечения экономической безопасности требует строгого содержательного разграничения и отказа от избыточной перегруженности признаками, не имеющими операционального значения [2, с. 45–47]. В рамках данного подхода энергетическая безопасность рассматривается как состояние защищенности от негативных факторов, обеспечивающее удовлетворение потребностей экономики и населения в энергоресурсах и создающее условия для устойчивого экономического развития. Тем самым категория получает функциональную направленность и соотносится с задачами экономической безопасности государства.

О. В. Фролова отмечает, что практическая реализация данной категории невозможна без перехода к системе индикаторов, отражающих состояние электроэнергетики, теплоснабжения, обеспечения топливом, а также производственных фондов и экологических параметров [8, с. 541]. Такой подход позволяет диагностировать не только текущие характеристики, но и динамику изменений. В. Я. Афанасьев, анализируя трансформацию топливно-энергетического комплекса, вводит трехкомпонентную логику энергетической трилеммы, где балансируются энергетическая безопасность, энергетическая доступность и экологическая устойчивость [1, с. 95–96]. Данная модель задает рамку согласования целей энергетической политики.

Таблица 1. Компоненты энергетической безопасности в привязке к измеряемым блокам

Компонент	Проявление	Приоритетная мера
Экспортный	падение доходности, смена рынков	диверсификация направлений и контрактов
Технологический	дефицит оборудования и сервиса	импортозамещение и технологический суверенитет
Инфраструктурный	транспорт, страхование, расчеты	развитие логистики и внутренних мощностей

Таблица 1 демонстрирует, что энергетическая безопасность в системе экономической безопасности формируется через совокупность взаимосвязанных блоков, каждый из которых имеет измеряемое выражение. Соотнесение компонентов с конкретными направлениями мониторинга позволяет конкретизировать содержание категории и исключить ее декларативность. Электроэнергетика и теплоснабжение отражают надежность снабжения, инвестиционные параметры и состояние фондов характеризуют устойчивость воспроизводства, а эко-

логические показатели фиксируют долгосрочные ограничения развития. Таким образом, структурирование по компонентам обеспечивает основу для оценки рисков и корректировки приоритетов государственной политики.

Обеспечение энергетической безопасности предполагает не только формулирование стратегических установок, но и создание действенной системы управления рисками. В. Никитаев указывает, что такая система должна учитывать угрозы различной природы и масштабов, обеспечивая их своевременную идентификацию и нейтрализацию [6, с. 97]. При отсутствии интеграции доктринальных положений в управленческие процедуры их практическая применимость существенно ограничивается. В этой связи переход от общей дефиниции к системе индикаторов и далее к механизмам риск-ориентированного планирования позволяет увязать стратегические цели энергетической политики с конкретными инструментами реализации и мониторинга.

Рассматривая внешние факторы давления, П. А. Пыхов отмечает, что санкционное воздействие 2022 года сформировало комплекс ограничений, затронувших ключевые сегменты топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, включая экспорт нефти, газа и угля [7, с. 4734–4737]. Сокращение доступа к традиционным рынкам сопровождалось изменением направлений поставок и необходимостью предоставления ценовых дисконтов, что повлияло на структуру экспортных потоков и уровень доходности операций. Технологические запреты ограничили доступ к оборудованию и сервисному обслуживанию, создав дополнительные риски для реализации инвестиционных проектов и модернизации производственных мощностей. Инфраструктурные ограничения, связанные с транспортом, страхованием и расчетами, усложнили логистику поставок. В совокупности отраслевые проявления санкций выразились в перераспределении потоков, росте издержек и необходимости ускоренной адаптации экспортной модели.

В условиях обозначенных вызовов трансформация топливно-энергетического комплекса, как отмечает В. Я. Афанасьев, должна осуществляться в логике энергетической трилеммы, предполагающей согласование энергетической безопасности, энергетической доступности и экологической устойчивости [1, с. 96–97]. Принятие решений не может быть односторонним, поскольку усиление одного из компонентов при игнорировании других способно породить новые дисбалансы и усилить уязвимость системы. Поддержка импортозамещения оборудования и развитие долгосрочных контрактов рассматриваются как инструменты снижения зависимости от внешних ограничений. Особое значение придается офсетным контрактам, позволяющим стимулировать модернизацию инфраструктуры и производственных мощностей при одновременном снижении инвестиционных рисков за счет гарантированного спроса [1, с. 99]. Таким образом формируется механизм внутреннего воспроизводства технологической базы и укрепления устойчивости отрасли.

Таблица 2. Каналы санкционного давления на ТЭК и приоритетные меры адаптации

Канал	Проявление	Приоритетная мера
Экспортный	падение доходности, смена рынков	диверсификация направлений и контрактов
Технологический	дефицит оборудования и сервиса	импортозамещение и технологический суверенитет
Инфраструктурный	транспорт, страхование, расчеты	развитие логистики и внутренних мощностей

Таблица 2 отражает системный характер воздействия санкций на энергетическую безопасность. Экспортный канал проявляется через изменение географии поставок и снижение маржинальности, что требует диверсификации направлений и заключения устойчивых кон-

трактных схем. Технологический канал связан с ограничением доступа к оборудованию и сервису, вследствие чего возрастает значение внутреннего производства и технологического суверенитета. Инфраструктурный канал выражается в усложнении транспортных маршрутов и финансовых расчетов, что актуализирует развитие собственной логистики и внутренних мощностей. Сопоставление каналов и мер показывает, что адаптация топливно-энергетического комплекса выступает условием сохранения устойчивости доходов и занятости.

В условиях трансформации миропорядка противодействие санкционному давлению связывается с переориентацией экспортных потоков и выстраиванием новых механизмов внешнеэкономического взаимодействия. Е. А. Ходаковский подчеркивает, что ключевым направлением становится развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и формирование альтернативных финансовых и логистических схем [9, с. 97–98]. Диверсификация рынков и маршрутов поставок рассматривается как способ снижения зависимости от ограниченного круга контрагентов и повышения устойчивости экспортной модели. Переход к иным форматам расчетов и укрепление партнерств позволяют стабилизировать внешнеэкономические позиции и снизить чувствительность к внешним ограничениям.

Дополнительный управленческий ресурс связывается с использованием цифровых инструментов. Д. Ю. Егоров указывает на значение цифровизации как средства мониторинга и координации в системе экономической безопасности, обеспечивающего повышение управляемости и своевременное выявление угроз [4, с. 222–225]. Включение цифровых решений в контур управления энергетическим сектором усиливает прозрачность процессов, способствует оперативности принятия решений и поддерживает реализацию стратегических приоритетов без изменения их содержания.

Структурные изменения особенно наглядно проявляются в газовой отрасли. М. Г. Гайворонская отмечает, что разрыв прежней экспортной модели обусловил необходимость пересмотра стратегических ориентиров и адаптации к новым условиям функционирования [3, с. 18–19]. Сокращение поставок на традиционные рынки потребовало перераспределения экспортных потоков и усиления внутреннего спроса как фактора стабилизации. В этих условиях возрастает значение инфраструктурных проектов, направленных на диверсификацию маршрутов и развитие переработки. Одновременно усиливается зависимость отрасли от масштабных капитальных вложений, поскольку реализация новых направлений поставок и создание дополнительных мощностей требуют значительных инвестиционных ресурсов и продуманной финансовой стратегии.

Анализ среднесрочных проектов развития показывает, что суммарный объем планируемых инвестиций формирует существенную нагрузку на финансовую систему отрасли и требует строгой приоритизации направлений [3, с. 20–21]. Рост доли поставок с пониженной маржинальностью в изменившейся структуре экспорта снижает общий уровень доходности и ограничивает возможности самофинансирования. Это усиливает потребность в инструментах поддержки и оптимизации инвестиционной программы. В условиях структурной трансформации особое значение приобретает согласование проектных решений с долгосрочными целями энергетической безопасности, поскольку неэффективное распределение ресурсов способно усилить риски для устойчивости.

Дополнительный аспект трансформации связан с изменением ценовых параметров и перераспределением потоков между внутренним и внешним рынком [3, с. 23]. Расширение поставок на внутренний рынок повышает стабильность спроса, однако требует модернизации инфраструктуры и совершенствования механизмов ценообразования. Таким образом, газовая промышленность выступает индикатором глубины структурных изменений в топливно-энергетическом комплексе. Ее состояние отражает совокупное влияние санкционного давления, инвестиционных ограничений и необходимости технологического обновления.

Устойчивость отрасли напрямую связана с параметрами экономической безопасности, поскольку газовый сектор формирует значимую часть экспортных доходов и бюджетных поступлений.

Е. Б. Малых указывает, что мировая структура спроса на энергоносители сохраняет значимость традиционных ресурсов, несмотря на развитие энергоперехода и рост интереса к возобновляемым источникам [5, с. 1133–1134]. Нефть, газ и уголь продолжают играть системообразующую роль в глобальной энергетике, что формирует для России одновременно возможности и вызовы. С одной стороны, сохраняется емкость внешних рынков, с другой стороны, усиливается конкуренция и требования к экологическим характеристикам поставок. Оценка внешнего контура должна учитывать долгосрочные тренды спроса и изменение региональной структуры потребления.

Приоритеты российской энергетической политики в международном измерении включают укрепление позиций на внешних рынках, развитие атомной энергетики и защиту национальных интересов в ключевых регионах [5, с. 1137–1138]. Расширение присутствия в перспективных сегментах и поддержание конкурентоспособности традиционных поставок рассматриваются как элементы обеспечения энергетической безопасности. Согласование отраслевой стратегии с мировыми тенденциями позволяет снизить уязвимость к внешним ограничениям и укрепить экспортный потенциал.

Структурные изменения в газовой отрасли и трансформация мировой конъюнктуры возвращаются в показатели энергетической безопасности через динамику доходности, инвестиционной активности и состояния инфраструктуры [3, с. 18–19]. Снижение маржинальности и рост капиталоемкости проектов повышают требования к управлению ресурсами и к обеспечению финансовой устойчивости, что напрямую отражается на параметрах экономической безопасности государства.

Проведенный анализ позволил сформировать целостное представление об энергетической безопасности как элементе экономической безопасности, раскрытом через взаимосвязь категории, системы индикаторов и механизмов адаптации топливно-энергетического комплекса. В качестве нового результата предложена логическая связка перехода от дефиниции к измерению и далее к управлению рисками, что позволяет снизить терминологическую неопределенность и придать категории прикладной характер. Показано, что санкционное давление и структурная трансформация газовой отрасли изменяют параметры доходности, инвестиционной нагрузки и инфраструктурной устойчивости, тем самым трансформируя контур экономической безопасности. Теоретическое значение работы заключается в уточнении концептуальной рамки, практическое — в возможности использования предложенной структуры для оценки приоритетов государственной политики и распределения ресурсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев В. Я., Большакова О. И., Романцов А. А. Трансформация топливно-энергетического комплекса для обеспечения энергетической безопасности России в эпоху санкционных ограничений // Вестник Государственного университета управления. 2023. № 9. С. 93–102. DOI 10.26425/1816-4277-2023-9-93-102.
2. Баранова Л. В. Категория «энергетическая безопасность» в концепции обеспечения экономической безопасности в теоретических воззрениях современников // Прогрессивная экономика. 2024. № 2. С. 45–61. DOI 10.54861/27131211_2024_2_45.
3. Гайворонская М. Г., Семикашев В. В. Анализ проектов развития газовой отрасли России и их финансового обеспечения в среднесрочной перспективе // Энергетическая политика. 2026. №1 (216). С. 18–31. DOI 10.46920/2409-5516_2026_01216_18.
4. Егоров Д. Ю. Стратегии обеспечения экономической безопасности России в условиях санкционного и технологического давления // Актуальные проблемы менеджмента, экономики и эко-

номической безопасности: сб. материалов VII Международной научной конференции. Чебоксары: Издательский дом «Среда», 2025. С. 221–226.

5. Малых Е. Б. Россия на мировом энергетическом рынке // Экономика и управление. 2025. Т. 31. № 9. С. 1131–1139. DOI 10.35854/1998-1627-2025-9-1131-1139.

6. Никитаев В., Романов С. Энергетическая безопасность и управление рисками // Энергетическая политика. 2026. № 1 (216). С. 84–99. DOI 10.46920/2409-5516_2026_01216_84.

7. Пыхов П. А. Оценка влияния санкций на энергетическую безопасность России // Креативная экономика. 2022. Т. 16. № 12. С. 4731–4746. DOI 10.18334/ce.16.12.116997.

8. Фролова О. В., Дончевская Л. В. Энергетическая безопасность в системе экономической безопасности страны // Естественно-гуманитарные исследования. 2025. № 3 (59). С. 540–543.

9. Ходаковский Е. А., Сизов А. А. Энергетическая безопасность России в условиях трансформации миропорядка: вызовы, угрозы, возможности // Социально-политические науки. 2024. Т. 14. № 5. С. 97–102. DOI 10.33693/2223-0092-2024-14-5-97-102.

Поступила в редакцию: 28.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Ляшкевич А. Д., 2026.